

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229097>

Umarov F. U.

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
"Qurollanish va otish" kafedrasida katta o'qituvchisi,
polkovnik, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

TA'LIM MUASSASASI PEDAGOGIK JAMOASINI LOYIHALI BOSHQARISH

Annotatsiya. Maqolada ta'lim muassasasining samarali ishlash rejimiga o'tishi va ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshligini oshirish masalalari atroflicha tahlil qilingan. Xususan, pedagogik jamoani, ya'ni professor-o'qituvchilar tarkibini loyihali boshqarishning o'ziga xos jihatlari muhokama qilingan. Loyiha boshqaruvi tamoyillarining ta'lim muassasasida qo'llanilishi, bu jarayonning o'qitish sifatiga va muassasaning umumiy samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Shuningdek, pedagogik jamoaning faoliyatini rejalashtirish va boshqarish orqali innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlash masalalari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: loyihali boshqarish, partisipativ yondashuvi, ta'lim muassasasi.

PROJECT MANAGEMENT OF THE PEDAGOGICAL TEAM IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. The article thoroughly analyzes the issues related to transitioning an educational institution to an effective operational mode and increasing its competitiveness in the educational services market. Specifically, it discusses the peculiarities of project management of the pedagogical team, i.e., the faculty members. The application of project management principles in the institution and their impact on teaching quality and overall institutional efficiency are examined. Additionally, the article elaborates on the integration of innovative approaches through planning and managing the activities of the pedagogical team, improving education quality, and ensuring competitiveness.

Keywords: project management, participatory approach, educational institution

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье всесторонне анализируются вопросы перехода учебного заведения на режим эффективной работы и повышения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. В частности, обсуждаются особенности проектного управления педагогическим коллективом, то есть профессорско-преподавательским составом. Рассмотрено применение принципов проектного управления в учебном заведении, а также влияние этого процесса на качество преподавания и общую эффективность учреждения. Кроме того,

подробно освещены вопросы внедрения инновационных подходов через планирование и управление деятельностью педагогического коллектива, повышения качества образования и обеспечения его конкурентоспособности.

Ключевые слова: *проектное управление, партисипативный подход, учебное заведение.*

KIRISH

Zamonaviy ta'lim makonining muhim xususiyati - bu ustuvorliklarning tez o'zgarishi va shiddat bilan yangilanayotgan tizimda inson (shaxs) missiyasining o'zgarishidir.

Shu munosabat bilan ta'lim muassasalarini harakatchanlikka, tizim muammolariga moslashuvchan javob berishga va barcha turdagi resurslardan oqilona foydalanishga e'tibor qaratgan holda o'z faoliyatini muntazam ravishda yangilab borishi lozim.

Ta'lim muassasalarini loyihali boshqarish muammolari A.N.Daxin, V.S.Lazarev, O.E.Lebedev, P.I.Tretyakov va boshqa ko'plab olimlarning tadqiqotlarida ko'rib chiqilgan.

Yuqorida qayd etilgan olimlarning ishlarini tahlil qilib, biz shunday xulosaga keldikki, loyihali boshqaruv - bu ta'lim muassasalarini rivojlanish rejimida boshqarishning bir turi bo'lib, unda innovatsiyalarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayonlarini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish orqali ta'lim salohiyati kuchaytiriladi, undan foydalanish darajasi oshadi va natijada uning ish sifati yaxshilanadi.

Tadqiqotchilarning fikricha, ma'lum bir loyihani amalga oshirishda muassasa faoliyati samaradorligiga nafaqat texnologik va iqtisodiy tarkibiy qismlar, balki "inson omili", boshqaruv uslublari, motivatsiya, rag'batlantirish va boshqalar kabi ijtimoiy omillar ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ASOSIY QISM

Pedagoglar va ta'lim oluvchilarning o'zaro ijodiy faoliyati uchun loyihali boshqaruv tizimini tashkil etish masalalari partisipativ deb ataladigan maxsus yondashuvda ko'rib chiqiladi.

Partisipativ yondashuvi 20-asrning o'rtalarida Braziliyaning hukumatida ta'lim sohasida amaldor bo'lib ishlagan va aholini o'qish va yozishga o'rgatishga qaratilgan "madaniy doiralar" yaratgan braziliyalik faylasuf va ta'lim nazariyotchisi Paulo Freyrning tanqidiy pedagogikasidan kelib chiqadi. Freyre o'z faoliyati orqali savodsiz dehqonlar, agar ularga o'rgatilgan so'zlar ular uchun ma'noga ega bo'lsa, tezda yozish va o'qishni o'rganishi mumkinligini va savodxonlik darhol kundalik hayotda yaxshilanib borishini ko'rsatdi [8].

Keling bizning tadqiqotimiz doirasida "loyiha" so'zining mazmun-mohiyatiga aniqlik kiritsak.

Ko'pgina zamonaviy tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, hozirgi bosqichda ta'lim tizimini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu tashkiliy tuzilmaning an'anaviy shakllaridan voz kechish, masalalarni hal qilishda yuqori samaradorlik talablariga muvofiq tuzilmalarni qayta qurish, eng maibul qarorni qabul qilishda pedagogik jamoaning barcha a'zolari tomonidan ishtirok etish uchun sharoit yaratishdir.

"Loyiha" tushunchasi bir qator umumiy xususiyatlar bilan tavsiflangan turli xil faoliyat turlarini birlashtiradi, ulardan eng universal:

muayyan noyob maqsadlar va aniq natijalarga erishishga e'tibor qaratish;

bir nechta, o'zaro bog'liq harakatlarni muvofiqlashtirilgan tarzda bajarish;

vaqt bo'yicha cheklangan, ya'ni aniq boshlanishi va oxiri mavjudligi.

Loyihaning asosiy farqi uning bir martaliligi va siklik (davriy) bo'lmagan xususiyatidir.

Faoliyat tizimi sifatida ta'lim loyihasi yakuniy natijaga erishish uchun zarur

bo‘lgan vaqtgacha mavjuddir. Loyihaning konsepsiyasi ta’lim muassasasini rivojlantirish konsepsiyasiga mos kelishi va nafaqat unga zid bo‘lmasligi, balki faoliyatning asosiy shakliga aylanishi kerak.

“Loyiha” atamasining bir qator ta’riflari mavjud bo‘lib, ularning har biri umuman ta’lim muassasasi va xususan ma’lum bir mutaxassis oldida turgan aniq vazifaga qarab mavjud bo‘lish huquqiga ega.

Loyiha (ingl. project) o‘zining eng umumiy shaklida “o‘ylab qo‘yilgan yoki rejalashtirilgan narsa, masalan, yirik korxonalar” [1].

Loyihalarni boshqarish Amerika instituti tomonidan ishlab chiqilgan “Loyihalarni boshqarish asoslari” qo‘llanmasida quyidagi ta’rif keltirilgan: “loyiha - bu noyob mahsulot yoki noyob xizmatni yaratishga qaratilgan, vaqt bo‘yicha cheklangan, tadbirdir” [2].

Jahon banki rahbariyati “loyiha” tushunchasiga quyidagicha ta’rif beradi: “Loyiha – bu ma’lum bir vaqt ichida va belgilangan budjet doirasida aniq belgilangan maqsadlarga erishish uchun mo‘ljallangan o‘zaro bog‘liq tadbirlar majmuidir” [3].

Bu ta’riflarning barchasi umumiy, ya’ni loyihaning zaruriy belgilari va xususiyatlarini o‘z ichiga oladi, bu uni turli xil hodisalardan ajratish imkonini beradi. Odatda, loyihaning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

loyihaning boshlanishi va oxiriga ega bo‘lgan vaqt bilan cheklanganligi;

loyiha maqsadining noyobligi.

Qo‘shimcha belgilar sifatida quyidagilar ko‘rsatilishi mumkin:

maqsadning mavjudligi;

cheklangan resurslar;

loyihaning murakkabligi, kompleksliligi;

loyihaning o‘ziga xos ravishda tashkil etilishi.

Zamonaviy ta’lim loyihalarini boshqarish - bu nafaqat aniq loyiha xususiyatlariga ega bo‘lgan obyektlarni, balki har qanday obyektlarni boshqarishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan boshqaruvning alohida turidir. Buni zamonaviy ta’limning turli sohalarida loyihalarni boshqarishdan amaliy foydalanish natijalari tasdiqlab turibdi [4].

Loyihani boshqarishning tayanch nuqtasi loyihaning maqsadini aniq belgilab olishdir. Loyihani boshqarishdagi maqsad odatda yangilikning ma’lum elementlari bilan tavsiflanadi.

Maqsad loyihaning asosiy g‘oyasini va umuman uni amalga oshirish bo‘yicha tadbirlarni o‘z ichiga oladi.

Loyihani boshqarishda maqsad mantiqiy va tashkiliy jihatdan ish komplekslariga bog‘langan ongli va boshqariladigan faoliyat elementlariga bo‘linadi. Maqsad loyiha konsepsiyasini o‘z ichiga oladi, tashqi muhitdan zarur resurslarni jalb qiladi va natijada iyerarxik, “shajara daraxtini” hosil qiladi.

Shunga ko‘ra loyiha boshqaruvi uchta darajaga ega [3, 5, 6, 7]:

maqsadni belgilash darajasi - bu yerda asosiy g‘oya - loyihaning maqsadidir. Loyihaning maqsadi ochib beriladi va model yuzasiga proyeksiya qilinadi - batafsil tuzib chiqilgan harakatlar rejasiga (loyihalashtirish bosqichlariga). Model loyihaning turli jihatlarini o‘z ichiga olishi mumkin va loyihaning o‘ziga qarab turli hujjatlarda maqsadlarning iyerarxik “shajara daraxti” shaklida, ish tuzilmasi, xarajatlar tarkibi, loyiha natijalari tuzilmasi, tarmoq va axborot texnologiyalari modellari shaklida aks ettirilishi mumkin;

loyihalash darajasi - loyihani amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan faoliyat vositalari va obyektlari diqqat bilan o‘rganiladi: asosiy

vositalar, resurslar, loyihaning tashkiliy tuzilmasi, loyiha elementlari o'rtasidagi aloqa tizimi va boshqalar. Loyiha elementlari va tashqi muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir ssenariylari ham modellashtirishga bog'liq. Ushbu modellashtirish iyerarxik xavf-xatar (risklar), qarorlar qabul qilish yoki boshqa modellar ko'rinishida aks etuvchi "shajara daraxtlarining" paydo bo'lishi bilan ifodalanishi mumkin. Loyihalash jarayonida belgilangan maqsadlarga erishishga qaratilgan faoliyat modeli va uning natijalari yaratiladi, tahlil qilinadi va tasdiqlanadi. Keyinchalik uning ideal timsoli bo'lgan loyiha modeli muammoli soha yuzasiga (amalga oshirish darajasiga) proyeksiyalanadi. Modelni tashkil etuvchi ideal tuzilmalar muayyan moddiy obyektlarda mujassamlanadi va shu bilan birga, tabiiy ravishda, tashqi muhitning ta'siri ostida, loyiha amalga oshirilayotgan real obyekt sohasi bilan bog'liq ma'lum o'zgarishlarga uchraydi;

amalga oshirish darajasi loyiha yechimlari talablari va real voqelik imkoniyatlari o'rtasida optimal kelishuvga erishishdan iboratdir.

XULOSA

Xulosa o'rnida shu takidlashimiz mumkinki, Oliy ta'lim muassasalarida loyihalarni boshqarish xususiyatlarini tahlil qilib, loyihalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, biz an'anaviy boshqaruv tizimiga nisbatan quyidagi xususiyatlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

loyihalarni boshqarish ko'proq fuqarolar, jamiyat va mehnat bozorining sifatli ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan bo'lib, o'zgaruvchan ehtiyojlar va yangi so'rovlarning paydo bo'lishiga o'zining ularga bo'lgan moslashuvchanligi bilan javob beradi;

loyihaviy yondashuv ta'lim sohasidagi ta'lim texnologiyalari va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish orqali ta'lim

xizmatlari sifatini oshirishni rag'batlantiradi; professor-o'qituvchilarning shaxsiy faolligi ularni loyiha faoliyatiga jalb etish orqali rag'batlantiriladi, mehnat natijasi uchun shaxsiy javobgarlik shakllanadi, o'qituvchilar va rahbariyat faoliyatini rag'batlantirish mexanizmlari takomillashtiriladi;

oliy ta'lim muassasasining ta'lim muhitida innovatsiyalarni samarali targ'ib qilish, innovatsion faoliyat natijalarini ish funktsionalligiga kiritish;

o'quv jarayoni darajasida o'quv faoliyatining uslub va vositalari yangilanadi, ta'lim oluvchilar loyiha faoliyatiga, amaliy natijalar olishga qaratilgan birgalikdagi ishlarga jalb qilinadi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Неусгроев Г.Н. Формирование индивидуального стиля деятельности студента. Челябинск, 1997. 240 с.
2. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. Обнинск: Принтер, 1993. 57 с.
3. Литвинова Н.П., Шереметова В.В и др. Маркетинг образовательных услуг. Изд. 2-е, перераб. СПб, 1997. 108 с.
4. Маркова С.М. Методическое обеспечение профессионально-педагогического процесса //Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Красноярск, 2018. С. 151-152.
5. Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга: в 2-х частях. СПб.: Изд-во университета экономики и финансов, 1993-1994.
6. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели. М.: Наука, 1997. 223 с.
7. New values of education: education and community: translation from English. Moscow, Innovator Publ., 1996. No. 5. 143 p.
8. <https://autismchallenge.ru/tpost/r07f5hsk1f-partisipativnii-podhod-v-obuchenii-prots>.